

**MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN****XALQARO ILMIIY ANJUMAN****MARҒИЛОН БЕКЛИГИ АҲОЛИСИНING ИЖТИМОИЙ ҲАЁТИ ҲАҚИДА БАЪЗИ
МУЛОҲАЗАЛАР (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МИСОЛИДА)****Б.А. Усмонов**

*Тарих фанлари доктори, доцент
Фарғона давлат университети.*

О. Мавлонова

*магистрант,
Фарғона давлат университети.*

Калит сўзлар: Чигатоё
улуси, Фарғона, Марғилон,
аҳоли, боғдорчилик, донаи
калон, субҳоний, овчилик,
дам олиш, ёзги ҳовли, Амир
Темур, Заҳириддин
Муҳаммад Бобур.

Аннотация: Ушбу мақолада Амир Темур ва
темурийлар даврида Марғилон беклигининг ижтимоий-
иқтисодий тараққиёти бирламчи тарихий манбалар ва
илмий тадқиқотлар орқали ўрганилган. Марғилон
беклигининг шарқий ҳудудларидаги аҳолиси асосан,
анорнинг “донаи калон”, шарқий ҳудудлари аҳолиси эса
ўрикнинг “субҳоний” навини етиштириш билан
шуғулланганлиги асослаб берилган. “Субҳоний” ўрик
меvasини қайта ишлаш орқали тайёрланган маҳсулот
ички ва ташқи бозорни таъминлаганлиги, иқтисодий
тараққиёт шаҳарликларнинг шаҳар ташқаридаги ҳовли
жой ва боғларининг кенгайиб боришига олиб келганлиги
хусусидаги мулоҳазалар билан хулосаланган.

**SOME CONSIDERATIONS ABOUT THE SOCIAL LIFE OF THE POPULATION OF
MARGILAN BEKLIGI (EXAMPLE OF THE PERIOD OF AMIR TIMUR AND
TIMURID)****B.A. Usmanov**

*Docent, doctor of historical sciences
Fergana State University.*

O. Mavlonova

*graduate student
Fergana State University*

Key words: Chigatoy ulus, Fergana, Margilan, population, horticulture, donai kalon, subhani, hunting, recreation, summer yard, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Babur.

Abstract: In this article, the socio-economic development of Margilan province during the period of Amir Temur and Timurids is studied through primary historical sources and scientific research. It is justified that the inhabitants of the eastern regions of the Margilan region are mainly engaged in the cultivation of "donai kalon" pomegranate, and the inhabitants of the eastern regions are engaged in the cultivation of the "subhani" variety of apricots. It is concluded with the comments that the product made by processing "Subhani" apricot fruit provides domestic and foreign markets, economic development has led to the expansion of urban areas and gardens outside the city.

НЕКОТОРЫЕ СООБЩЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МАРГИЛАНА БЕКЛИГИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРИОДА АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ)

Б.А. Усманов

*Доцент, доктор исторических наук
Ферганский государственный университет.*

О. Мавлонова

*магистрант,
Ферганский государственный университет.*

Ключевые слова: Чигатойский улус, Фергана, Маргилан, население, садоводство, донай калон, субхани, охота, отдых, летний двор, Амир Темур, Захириддин Мухаммад Бабур.

Аннотация: В данной статье социально-экономическое развитие Маргиланской области в период правления Амира Темура и Тимуридов исследуется на основе первоисточников и научных исследований. Обосновано, что жители восточных районов Маргиланской области в основном занимаются выращиванием граната «донай калон», а жители восточных районов - выращиванием сорта абрикосов «субхани». Делается вывод с комментариями о том, что продукт, полученный путем переработки плодов абрикоса «Субхани», обеспечивает внутренний и внешний рынок, экономическое развитие привело к расширению городских территорий и садов за пределы города.

Марғилон Мовароуннахрнинг йирик савдо ва ҳунармандчилик маркази сифатида минтақа ҳаётида муҳим ўрин тутган бўлган шаҳарларидан биридир. Айни шу ҳолатни Амир Темур ва темурийлар даврида ҳам кузатишимиз мумкин. Мамлакатнинг шимолий шарқий чегараларида жойлашган Фарғона водийси сиёсий жараёнлар фаол кечган ҳудудлардан биридир. Ушбу сиёсий жараёнлар водий шаҳарларининг, жумладан Марғилон шаҳрининг ижтимоий тараққиётига ҳам катта таъсир кўрсатган.

Авалло XIV- XV асрдаги Марғилон шаҳри билан боғлиқ кечган сиёсий жараёнларга бир оз тўхталиб ўтиш жоиз. XIV асрнинг 40-йилларида Чигатой улуси Мовароуннахр ва Мўғулистон давлатларига бўлиниб кетиши натижасида Фарғона водийсининг ғарбий қисми Мовароуннахр, шарқий қисми эса Мўғулистон таркибида қолди. Тарихий манбалардаги маълумотлар ва илмий адабиётлардаги мулоҳазалар ҳам

ушбу фикрни тасдиқлайди (Муиниддин Натанзий . 2011. Б. 116-117; Мирза Мухаммад Хайдар. 1996. С. 26; Аҳмедов Б. 1993. Б. 170). Марғилон шахрининг Мовароуннахр ёки Мўғулистон давлати таркибида бўлганлиги борасидаги фикрларга нумизматик манбалар орқали аниқлик киритиш мумкин. Мовароуннахрда амалда ҳокимиятни ўз қўлида сақлаб турган Амир Қазаған томонидан тахтга ўтказилган Баёнқулихон номи қайд этилган тангаларнинг XIV аср ўрталарида Марғилонда ҳам зарб этилганлиги бу шаҳар Чигатой улусининг ғарбий қисми таркибига кирганлигини кўрсатади (Тўхтаев. 2007. Б. 170 - 173.). Нумизматик материалларни ёзма манбалар билан солиштириш XIV асрнинг 40-йилларида водийнинг ғарбий қисмидаги Хўжанд ва Марғилон шаҳарлари Мовароуннахр, Косон, Аҳси, Андижон, Ўш ва Ўзганд шаҳарлари жойлашган шарқий қисми Мўғулистон давлати таркибига кирганлигини асослайди. Бу эса Марғилон шаҳри амир Қазағаннынг ҳукмронлиги ўрнатилган мулклар таркибида бўлганлиги хусусида хулоса чиқаришга имкон беради.

1370 йили Хўжанд вилояти ҳокими амир Баҳром жалойир Балх шаҳрида Амир Темур ҳокимиятини эътироф этиши натижасида Марғилон шаҳри ҳам янги ташкил топган Темурийлар давлати таркибига кирган эди. 1376 йили Хўжанд ҳокими Одилшоҳ ибн Баҳром жалойир ва Андижон доруғаси амир Ҳамди исёни натижасида Фарғона водийси маъмурий тузилишида ўзгаришлар юз берди. Водийда маъмурий маркази Андижон шаҳри бўлган Фарғона вилояти ташкил этилиб, уни бошқариш Амир Темурнинг иккинчи ўғли Мирзо Умаршайхга топширилди (Usmonov, B. A. (2021). P. 6174-6187.). Тарихий манбаларда ушбу маъмурий бирлик Андижон вилояти номи билан ҳам учрайди. Мазкур ўзгаришдан сўнг Марғилон шаҳри темурийлар сулоласи ҳукмронлигининг сўнггига қадар маъмурий маркази аксарият ҳолларда Андижон, баъзи вақтларда Аҳси бўлган Фарғона вилояти таркибида бўлди.

Темурийлар даврида Марғилон шаҳри шу номдаги бекликнинг маъмурий маркази сифатида тараққий этган. Заҳириддин Мухаммад Бобур (1989) нинг Марғилон ҳақидаги маълумотлари ушбу бекликнинг маъмурий чегаралари ҳақида ҳам фикр юриши имконини беради. “Андижоннинг ғарбидадур, Андижондин етти йиғоч йўлдур. Яхши қасаба воқе бўлубтур”, – дея, Марғилонни таъририфига киришган Бобур унинг анорларига алоҳида тўхталиб ўтади (Б. 6-7.). Бу эса анор меваси билан қадимдан машҳур бўлган Қува бу вақтда Марғилон беклиги таркибидан бўлганлигидан далолат беради. Шунингдек, муаллиф Бурҳониддин Марғилоний ҳақида сўз юритаркан, “Соҳиби “Ҳидоя” Марғионнинг Рушдон отлик кентидиндур”, деб таъкидлаган (Бобур.1989. Б.7).

Юқоридагиландан кўринадики, Марғилон беклиги ғарбда Риштон, шарқда эса Қува кенти худудларини ўзига қамраган эди. У ғарбда Хўжанд беклиги, шимолий ғарбда Хўкони ўрчин худуди, шарқда Андижон беклиги, шимолда Марказий Фарғона чўллари орқали Аҳси беклиги, жанубда тоғларда яшовчи қабилалар билан чегарадош бўлган.

Заҳириддин Мухаммад Бобур(1989) Марғилон шаҳри аҳолисини сорт (сарт) эканлигини таъкидлайди (Б.7). Бунда муаллиф аҳоли асосан ҳунарманд ва савдогарлардан иборат эканлигини назарда тутган бўлиши мумкин. Шунингдек, шаҳар аҳолисини деҳқончилик, жумладан боғдорчилик билан ҳам кенг шуғулланганлигини тахмин қилиш мумкин. Чунки манбалардаги маълумотлар шуни кўрсатадики, шаҳар атрофи боғдорчилик маҳаллалари билан жуда қалин қамраб олинган эди. Мирзо Бобур кўшинлари Марғилон шаҳрининг ҳимоясига киришган вақтда душман кўшинлари айнан шу зич жойлашган маҳаллалар сабабли ҳам қалъа деворларига яқин келишга қийналганлиги ҳақидаги маълумотлар шу хулосани илгари суриш имконини беради (Бобур.1989. Б. 59). Бизнингча, бу маҳаллалар шаҳар аҳолисининг қалъа деворидан ташқарида жойлашган боғлари ва томарқаларидаги ёзги уйларида ташкил топган бўлиши мумкин. Шаҳарликларнинг бир қисми ёзни шаҳар атрофидаги ҳовлиларида ўтказган ва шу ерда деҳқончилик, асосан боғдорчилик билан шуғулланган. Бу ёзги уйлар шаҳар аҳолиси учун дам олиш масканлари бўлиб ҳам хизмат қилган.

Манбаларда Марғилон шаҳри яқинида чорбоғ бўлганлигига ишоралар бор (Мухаммад Муфти Оҳангароний. 2002. Б. 30). XV асрнинг 80 – йилларида Марғилон шаҳрига ташриф буюрган Хожа Аҳроп Валий шаҳар ташқарисидаги боғга жойлаштирилган (Usmonov, B. A. (2020). P. 22-28.). Хожа Аҳроп Валийнинг ўз жамоати билан маълум муддат боғда яшаганлигини эътиборга олсак, бу ерда темурийлар даври чорбоғларида бўлгани каби ўзига хос “сарой”, “қаср” бўлганлигини тахмин қилишимиз мумкин. Бундан кўринадики, Марғилон шаҳрининг қалъа деворларидан ташқарида амир ва бекларга, амалдорлар ҳамда нуфузли руҳонийларга тегишли боғлар ҳам жойлашган эди. Шаҳарнинг юқори табақа вакиллари шу боғларда ўзларининг истироҳат вақтларини ўтказганлар дейиш мумкин.

Авалло шуни қайд этиб ўтиш лозимки, Амир Темур ва темурийлар даврида ҳам Марғилон савдо ва ҳунармандчилик ривож топган шаҳарлардан бири эди. Бу борада машҳур араб тарихчиси ибн Арабшоҳнинг фикрлари катта аҳамиятга эга. Чунки араб муаррихи ўз вақтида Амир Темур томонидан Суриянинг Дамашқ шаҳридан Самарқандга кўчириб келтирилган эди. Ибн Арабшоҳ маълум вақт Самарқандда яшаган ва таълим олган. Амир Темур вафотидан кейин унинг Мовароуннаҳрнинг шимолий шарқий ҳудудларига ҳамда шу ҳудудларга чегарадош бўлган Мўғулистонга саёҳат қилганлиги маълум. У Мўғулистонга қилган саёҳати вақтида Фарғона водийсига ҳам ташриф буюрганлигини ҳам тахмин қилишимиз мумкин. Шунинг учун ҳам унинг Марғилон шаҳри ҳақидаги фикрлари эътиборни тортмай қолмайди. Ибн Арабшоҳ Мовароуннаҳрнинг йирик шаҳарлари қаторида Марғилон шаҳрига ҳам алоҳида тўхталиб ўтади (Ибн Арабшоҳ. 1991. Б. 50, 86.). Бу ҳам Амир Темур ва темурийлар даврида шаҳар ҳар томонлама тараққий этганлигидан далолат беради.

Юқорида ҳам таъкидлаб ўтганимиздек, Марғилонда қишлоқ ҳўжалигининг энг кенг тарқалган ва сердаромад тармоқларидан бири боғдорчилик бўлган. Бизга маълумки, водийни ўраб турган тоғ ён бағирларидаги кичик дарё ва сойларнинг ҳавзаси тўлиқ боғлар билан қопланган. Амир Темур ва темурийлар даврида Фарғона водийсида Ўш, Андижон, Хўжанд, Конибадом, Исфара, Аҳси, Касон ва Марғилон каби боғдорчилик марказлари шаклланган эди. Уларнинг ичида Марғилон боғдорчилик маркази ўзининг кўлами ва маҳсулот турларининг хилма хиллиги билан яққол ажралиб турган. Марғилон боғдорчилик маркази Қувадан то Риштонгача бўлган ҳудудни қамраб олган эди. Марғилон қасабасининг шарқий ҳудудларида, асосан Қува атрофларида бепоён анорчилик боғлари мавжуд эди. Бу боғларда кўпроқ анорнинг “донаи калон” нави етиштирилган. Эътиборли жиҳати шундаки, аҳоли фақат анор етиштириш билан чекланмай, уларни қайта ишлаш билан ҳам шуғулланган. Манбаларда анор асосан мева сифатида сотилганлиги таъкидланса ҳам, уннинг каттагина қисми май учун ҳам ашё вазифасини бажарганлиги борасида ҳам маълумотлар мавжуд. Бу эса аҳолининг бир қисми май ишлаб чиқариш билан ҳам машғул бўлганлигидан далолат беради.

Марғилон беклигининг ғарбий ҳудудларида яшовчи аҳоли эса асосан ўрик етиштириш билан шуғулланган. Бу ҳудудларда асосан ўрикнинг “субҳоний” нави машҳур бўлган. Эътиборли жиҳати шундаки, “субҳоний” ўриги ҳўл мева сифатида сотиш учун эмас, балки қайта ишланувчи ҳам ашё сифатида етиштирилган (Usmonov, B. (2019). P. 73-75.). Ўрик териб олинган, кенг майдонларда қуёш тиғи остида қуритилган. Ўрик мевасини қуритиш олдида данаги олинган, чақилган ва мағзи яна қайта меванинг ичига солиниб қуритиш майдонига ёйиб чиқилган. Эътиборли жиҳати шундаки, “субҳоний” ўрик нави ва уни қуритиш услуги ҳозиргача деярли ўзгаришсиз сақланиб қолган. Фақатгина ҳозирги вақтда ўрикнинг данаги олинган, чақилиб мағзи ажратиш учун ишчи кучи етишмаган ва қуёшли кунлар кам бўлган ҳолларда ўрикнинг меваси ичига мағиз солмасдан қуритишга қўйилади. Ўрик қуритилгандан сўнг мағзи ичига солиб қўйилади. Бу айрим ҳолларда амалга оширилади. Бу усул қадимги вақтларда ҳам қўлланилган бўлиши эҳтимоли мавжуд, албатта.

“Субхоний” ўрик мевасини қайта ишлаш билан асосан боғларнинг эгалари оила аъзолари ва қўл остидаги ишчилари билан шуғулланган. Шунга қарамай боғбонларнинг бир қисми “субхоний” ўригини мева сифатида ҳам сотган. Бунга кўпроқ боғбоннинг пулга муҳтожлиги ва қўшимча ишчи кучига эга бўлмаганлиги сабаб бўлган. Ҳосил жуда кўп етиштирилган йилларда эса ҳўл мева сифатида сотиш миқдори кескин ошганлиги табиий. Шунда ҳам ҳўл мева сифатида сотилган меванинг катта қисми истеъмол қилиш учун эмас, қайта ишлаб қуритиш учун сотиб олинган. Аҳолининг бир қисми ўз боғларига эга бўлмаса ҳам ўрик мевасини ҳўл ҳолатида сотиб олиб, қуритиш ва қиш фаслида сотиш билан даромад кўрган. Тайёр бўлган маҳсулот асосан қиш ойларда бозорга чиқарилган ва қисман ички бозорни, асосан эса ташқи бозорни маҳсулот таъминлаган.

Юқорида келтирилган мулоҳазаларимизни Мирзо Бобурнинг (1989) Марғилон ҳақидаги қуйидаги фикрлари ҳам тасдиқлайди: “... пур неъмат; анори ва ўруги асру кўп ҳўб бўлур. Бир жинс анор бўлур, “дона калон” дерлар, чучуклигида зардолу майхушлиғидин андак чошни бор. Самнон анорлариға таржеҳ қилса бўлур. Яна бир жинс ўрук бўлурким, донасини олиб, ичига мағз солиб қурутурлар, “субхоний” дерлар, бисёр лазиздур”(Б.7). Шунингдек, муаллиф Хўжанд анорлари ҳақида сўз юритар экан “Анори яхшилиққа машҳурдир. Нечукким “себи Самарқанд” дерлар ва “анори Хўжанд” дерлар. Вале бу тарихда Марғинон анори кўп ортиқдур”(Б.7).

Шуни алоҳида таъкидлаш ўринлики, анорнинг “донаи калон” ва ўрикнинг “субхоний” навлари асосан водийда етиштирилган. Чунки теурийлар даврида Мовароуннахрнинг марказий вилоятларида етиштирилган анор ва ўрик навлари қаторида биз юқорида кўриб ўтган навлар ҳақида сўз юритилмайди(Алимов. Б. 54 – 55). Маҳмуд ибн Вали (1977) Марғилонда ўрик мевасининг кўп етиштирилгани ва қуритилганига эътибор қаратиб, ўрикнинг “Тулангий Марғиноний” нави ҳақида маълумот беради(С.65).

Марғилон атрофида ҳам овчилик учун бирмунча қулай ҳудудлар мавжуд бўлган. Йирик дарё ва сойлар йўқлиги учун чангалзор ва тўқайзорлар нисбатан кам эди. Шунинг учун ҳам бу ерда асосан қушлар ов қилинган. Сирдарё бўйида кўп учраган буғу-марал бу ерда деярли бўлмаган, Оқ кийик эса Марғилон атрофидаги даштларда кам учраган. “Бобурнома”(1989)даги Марғилон ҳақида берилган маълумотларда “Ови қуши яхшидур, оқ кийик ёвуқта бўлур”, дея таъкидланган(Б.7). Бу маълумотлардан кўринадики, ҳудуд аҳолисининг бир қисми ов қилиш билан ҳам шуғулланган. Ов ҳудуд аҳолисининг доимий тирикчилик манбаи бўлмай, асосан қўшимча машғулот, дам олиш ва кўнгил ёзиш воситаси бўлиб хизмат қилган. Ушбу даврда Фақатгина беклик ҳудудидан ўтган унча катта бўлмаган баъзи сойлар атрофида яшаган аҳоли масканларида истиқомат қилувчи айрим оилаларгина доимий овчилик билан шуғулланган бўлиши мумкин. Бу борадаги фикрларимизни ривожлантиришга “Бобурнома” (1989)даги қуйидаги маълумот ёрдам беради: “Бир буқим, Қубонинг ботқоқлик қора суйи бор, кўпригидин ўзга еридин кечиб бўлмас, қалин черик келиб кўприқда тикилиб, қалин от ва тева бу қора сувга йиқилиб зоеъ бўлди”(Б. 19.).

Юқоридаги маълумотдан кўринадики, Қува ҳудудидан ўтган қора сув текис ва оқими секин бўлган. Сувнинг рангини қора деб аталиши ва атрофининг ботқоқликдан иборат эканлиги шундан далолат беради. Чунки, одатда оқими тез бўлган тоғ дарёлари Оксув деб аталган ва уларда тоғлардаги мениралларга бой оқ сув оққан. Манбаи булоқлардан ва ер ости сувларидан иборат бўлган ёки тоғ дарёларининг текисликка келиб ўз хусусиятини ўзгартирган қисмлари Қорасув деб номланган. Қорасувлар атрофидаги ботқоқлик ўсимлик ва ҳайвонот оламига бой бўлиб, бу ҳудудларда айниқса ов қушлари кўп учраган. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳам Марғилон овчилиги хусусида сўз юритганида айнан шу ҳудудларни назарда тутган, деб ўйлаймиз. Айнан шундай сойлар яқинидаги қишлоқларнинг аҳолиси орасида овчиликни оиланинг асосий даромадларидан бирига айлантирганлар ҳам оз сонли бўлса-да мавжуд бўлган.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, Амир Темур ва темурийлар давридаги марказлашган давлат тизими фаолияти мамлакатнинг барча ҳудудлари каби Марғилон шаҳрининг ҳам иқтисодий ва маданий ривожланишига ижобий таъсир қилди. Темурийлар салтанатида сиёсий барқарорликнинг ўрнатилиши натижасида Марғилон нафақат водийнинг, балки Мовароуннахрнинг ҳам ўзига хос иқтисодий ва маданий марказларидан бири сифатида намоён бўлди.

Тарихий манбаларда маълумотлар жуда оз бўлса ҳам, мавжуд маълумотларни жиддий таҳлил қилиш орқали Амир Темур ва темурийлар даврида Марғилон беклиги аҳолисининг ижтимоий ҳаёти ва машғулоти борасида айрим фикр ва мулоҳазаларни билдириш мумкин. Албатта, қишлоқ аҳолисининг асосий қисми деҳқончилик билан, шаҳар аҳолиси эса савдо ва хунармандчилик билан шуғулланган. Лекин, уларнинг айрим машғулоти, хунар турлари борасидаги баъзи маълумотларни таҳлил этиш, бу борадаги тасаввурларимизни янада кенгайтиради, деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати / СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Мирза Мухаммад Хайдар. 1996. – Тарих-и Рашиди / Введение, перевод с персидского А. Урунбаева, Р.П. Джалиловой, Л.М. Епифановой, примечания и указатели Р.П. Джалиловой и Л.М. Епифановой – Т.: Фан, 1996. – 727 с.
2. Муиниддин Натанзий. 2011. – Мунтахаб ут-таворихи Муиний. / Форс тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифи - Гулом Каримий - Т.: Ўзбекистон. 2011. – 264 б.
3. Аҳмедов Б. 1993. – Тарихдан сабоқлар – Т.: Ўқитувчи, 1993. – 432 б.
4. Тўхтаев И. 1992. – Темур ва Темурийлар сулоласининг тангалари – Т.: Фан, 1992. – 44 б.
5. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. 1989. – Бобурнома / Нашрга тайёрловчи П. Шамшиев – Т.: Юлдузча. 1989. – 368 б.
6. Муҳаммад Муфти Оҳангароний. 2002. – Мавлоно Лутфуллоҳ Маноқибӣ / Форс тилидан таржима Абдуллоҳхўжа Маъруфхўжа ўғли ва Шухрат Сирожиддинов – Т.: Имом ал-Бухорий халқаро жамғармаси. 2002. – 142 б.
7. Ибн Арабшоҳ. 1991. – Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур: Темур тарихида тақдир ажойиботлари. /Сўз боши, араб тилидан таржима ва изоҳларни У. Уватов тайёрлаган. К. I. –Т.: Мехнат, 1991. – 328 б.
8. Махмуд ибн Вали. 1977. – Море тайн относительно доблестей благородных. (География)./ Введения, пер., прим., указ. Б.А. Ахмедова. – Т.: “Фан”, 1977. – С. 168.
9. Алимов Ў. 1998. – Амир Темур даврида боғдорчилик. // Амир Темур сабоқлари. Амир Темур ва инсон манфаатлари. Халқаро илмий конференция материаллари. – Т.:Шарқ, 1998. – Б. 54 – 55.
10. Usmonov, B. (2019). Horticulture in Fergana in the Temurid's period. Scientific journal of the Fergana State University, 2(4), 73-75.
11. Usmonov, B. A. (2020). Some comments on the cultural life of fergana during the reign of amirtemur and the temurids. Asian Journal Of Multidimensional Research (Ajmr), 9(11), 22-28.
12. Usmonov, B. A. (2021). A Study of Political Processes in the Fergana Valley In 1371-1376. Design Engineering, 6174-6187.